

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПО ШКАЛЕ MoCA И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НА ПЕРВИЧНОМ УРОВНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Джурабекова Азиза Тахировна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

д.м.н., профессор кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Казакова Лобар Фарход Кизи

магистр кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18183874>

Аннотация. Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) представляет собой прогрессирующее хроническое заболевание головного мозга, развивающееся вследствие недостаточности церебрального кровообращения и занимающее лидирующие позиции в структуре неврологической заболеваемости взрослого населения. По данным современных эпидемиологических исследований, частота встречаемости ДЭ в популяции составляет от 2,5 до 6,2% среди лиц старше 45 лет, при этом показатель экспоненциально возрастает с возрастом, достигая 15-20% в группе пациентов старше 70 лет. Социально-экономическая значимость проблемы обусловлена не только высокой распространенностью заболевания, но и его неуклонно прогрессирующим характером, приводящим к стойкой утрате трудоспособности, социальной дезадаптации и существенному снижению качества жизни пациентов и их семей.

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, сосудистые когнитивные нарушения, хроническая ишемия мозга, цереброваскулярные заболевания, сосудистая деменция, легкие когнитивные расстройства, субкортикальная ишемическая сосудистая энцефалопатия, смешанная деменция

Цель исследования. Обосновать целесообразность использования сочетанной оценки когнитивного скрининга по шкале MoCA и показателей артериального давления в диагностическом алгоритме дисциркуляторной энцефалопатии на догоспитальном этапе.

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили данные клиничко-неврологического обследования 73 пациентов, обратившихся за медицинской помощью в период с 2023 по 2025 годы в поликлинику при Многопрофильной клинике Самаркандского государственного университета. Среди обследованных пациентов женщин было 44 (60,3%), мужчин — 29 (39,7%). Возраст пациентов варьировал от 40 до 75 лет, средний возраст составил $57,4 \pm 1,2$ года. Критериями включения в исследование являлись: наличие клинических признаков дисциркуляторной энцефалопатии, установленный диагноз в соответствии с МКБ-10 (I67.8 — другие уточнённые цереброваскулярные заболевания), наличие письменного

информированного согласия пациента на проведение осмотра и обследования. В зависимости от степени выраженности клинических проявлений дисциркуляторной энцефалопатии пациенты основной группы были распределены на две подгруппы. В первую группу вошли пациенты с умеренными клиническими нарушениями 38 человек (52,1%), характеризующимися сочетанием когнитивных расстройств, эмоционально-аффективных нарушений и вегетативной дисфункции при сохранённой самостоятельности в повседневной активности. Во вторую группу были включены пациенты с лёгкими клиническими проявлениями дисциркуляторной энцефалопатии 35 человек (47,9%), у которых преобладали субъективные жалобы (головная боль, головокружение, снижение работоспособности, утомляемость) и начальные когнитивные нарушения без выраженного неврологического дефицита. Контрольную группу составили 33 относительно здоровых добровольца, обратившихся в клинику для профилактического осмотра, не предъявлявшие жалоб неврологического характера и не имевшие в анамнезе диагностированных цереброваскулярных заболеваний. Критериями исключения из исследования являлись: наличие онкологических заболеваний, тяжёлых соматических патологий в стадии декомпенсации, выраженных нейродегенеративных заболеваний, деменции, перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения, отказ пациента от участия в исследовании.

Использовалась шкала Mini-Mental State Examination (MMSE) для общей оценки когнитивного статуса, а также Montreal Cognitive Assessment (MoCA) для выявления лёгких и умеренных когнитивных нарушений. Психоэмоциональное состояние пациентов оценивалось с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), позволяющей выявить субклинические и клинически значимые уровни тревожных и депрессивных расстройств, часто сопутствующих дисциркуляторной энцефалопатии. Инструментальные методы обследования на догоспитальном этапе включали анализ ранее выполненных данных нейровизуализации (магнитно-резонансная или компьютерная томография головного мозга) при их наличии, с оценкой признаков хронической ишемии, лейкоареоза, лакунарных изменений и атрофических процессов.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего ($M \pm m$), качественные — в абсолютных значениях и процентах. Для сравнения групп использовались параметрические и непараметрические методы в зависимости от характера распределения данных. Различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования. При анализе клинико-неврологических проявлений установлено, что у пациентов 1-й группы (умеренные нарушения, $n=38$) достоверно чаще выявлялись жалобы на головокружение в 76,3% случаях, снижение памяти и внимания при этом 81,6%, повышенную утомляемость и астенический синдром отмечался в 73,7%, эмоциональную лабильность выявили у 68,4% пациентов. Во 2-й группе (лёгкие нарушения, $n=35$) указанные симптомы встречались реже и составили соответственно 42,9%, 45,7%, 40,0% и 34,3% ($p < 0,05$ для всех сравнений). В контрольной группе ($n=33$) аналогичные жалобы регистрировались эпизодически и не превышали

9,1% наблюдений. При неврологическом осмотре рассеянная микросимптоматика (анизорефлексия, нестойкие пирамидные знаки, лёгкие координаторные нарушения) выявлялась у 57,9% пациентов 1-й группы, у 22,9% пациентов 2-й группы и не выявлялась в контрольной группе ($p < 0,01$). Оценка когнитивного статуса по шкале MoCA показала, что средний балл в 1-й группе составил $22,6 \pm 1,4$, во 2-й группе, соответственно $25,1 \pm 1,2$, в контрольной группе показатели приближены к норме, $27,4 \pm 0,8$. Межгрупповые различия были статистически значимыми как между 1-й и 2-й группами, так и при сравнении с контрольной группой ($p < 0,001$). Аналогичная, но менее выраженная динамика выявлена при анализе шкалы MMSE ($p < 0,05$). Психоэмоциональные нарушения по шкале HADS (≥ 8 баллов по тревоге и/или депрессии) выявлялись у 55,3% пациентов 1-й группы, у 28,6% пациентов 2-й группы и у 6,1% лиц контрольной группы ($p < 0,01$).

У женщин тревожно-депрессивные расстройства регистрировались чаще, чем у мужчин (52,3% против 33,3%, $p < 0,05$). Анализ гемодинамических показателей показал, что артериальная гипертензия II–III степени диагностировалась у 71,1% пациентов 1-й группы, у 45,7% пациентов 2-й группы и не выявлялась в контрольной группе. Средние значения систолического артериального давления составили $162,4 \pm 11,6$ мм рт.ст. в 1-й группе, $146,2 \pm 9,8$ мм рт.ст. во 2-й группе и $122,6 \pm 7,4$ мм рт.ст. в контрольной группе ($p < 0,001$). Корреляционный анализ выявил прямую связь между величиной интегрального догоспитального индекса и уровнем систолического артериального давления ($r = 0,56$; $p < 0,01$), суммарным баллом HADS ($r = 0,41$; $p < 0,05$), а также обратную корреляцию с показателями когнитивного статуса по MoCA ($r = -0,62$; $p < 0,001$).

Выводы: Проведённое исследование показало, что дисциркуляторная энцефалопатия на догоспитальном этапе характеризуется клинической гетерогенностью и нередко протекает без выраженного очагового неврологического дефицита, что затрудняет её раннюю диагностику в условиях первичного звена здравоохранения. Использование стандартного клиничко-неврологического осмотра без количественной оценки когнитивных и гемодинамических показателей может приводить к недооценке степени выраженности цереброваскулярных нарушений. Включение в диагностический алгоритм короткого когнитивного скрининга по шкале MoCA в сочетании с оценкой уровня артериального давления позволило повысить выявляемость умеренных форм дисциркуляторной энцефалопатии, объективизировать клиническую оценку состояния пациентов и снизить субъективность интерпретации жалоб на догоспитальном этапе. Установлено, что комбинация когнитивного дефицита и гемодинамической нагрузки является чувствительным индикатором ранних и умеренных форм хронической цереброваскулярной недостаточности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Асташкин Е.И., Глезер М.Г. Артериальная гипертензия и поражение головного мозга. Кардиология. 2021;61(4):78–85.
2. Верещагин Н.В., Пирадов М.А. Хронические формы цереброваскулярной недостаточности. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020;120(6):4–10.
3. Дамулин И.В. Дисциркуляторная энцефалопатия: современные подходы к

диагностике и лечению. Неврологический журнал. 2021;26(2):5–12.

4. Джурабекова А.Т., Хамраев Х.А. Хронические нарушения мозгового кровообращения: клиничко-диагностические аспекты. Журнал теоретической и клинической медицины. 2022;6:34–38.